

Д.П.Жуликов, Е.Х.Золотарев, Т.А.Перегуда

РАЗЛИЧИЕ ВКУСОВЫХ КАЧЕСТВ ТЕРМИТАМИ *Reticulitermes lucifugus Rossi*

По аналогии с ощущениями человека, вкусом насекомых принято называть восприятие качеств кислого, горького, сладкого и соленого. Однако способны ли насекомые четко дифференцировать все четыре основные вкусовые качества пищи или они могут с помощью органов контактной хеморецепции делить все многообразие химических веществ лишь на привлекающие и отталкивающие (вызывающие положительную и отрицательную вкусовые реакции), в настоящее время еще далеко не ясно. Очевидно, существуют и значительные видовые различия в способностях насекомых к вкусовой оценке пищи.

Большинство исследований контактной хеморецепции издавна концентрировалось вокруг пищевых ответов насекомых на предлагаемые им химические вещества. С помощью таких поведенческих опытов было установлено, что жуки-водолюбы р. *Nudgous* после выработки у них условного рефлекса на соляную кислоту также реагировали на уксусную и другие кислоты (Bitter, 1936). Отсюда был сделан вывод о способности этих насекомых различать и другие вкусовые качества, Фриш (Frisch, 1934) отметил, что порог восприятия поваренной соли одинаков у голодных и сытых пчел, тогда как чувствительность к хинину у голодных насекомых в 8 раз выше, чем у сытых, а к соляной кислоте - в 5 раз. Отсюда автор заключает, что пчелы качественно отличают соль от горьких и кислых веществ. В дальней-

шем многочисленные опыты убедили Фриша, что медоносная пчела различает четыре основных вкусовых вещества.

С другой стороны Фрингс (Frings, 1946), испытав большое количество химических веществ, пришел к выводу, что разделение их по элементарным вкусовым категориям для насекомых невозможно. Он предположил, что известные человеку 4 вкусовых качества - это только узловые точки в непрерывном вкусовом спектре. Работая с гусеницами *Platyzamia sesoria* Фрингс установил, что они не различают соленые, горькие и кислые вещества.

В последние десятилетия хеморецепция насекомых интенсивно изучается электрофизиологическими методами. В хеморецепторных сенсиллах обнаружены клетки, специфично реагирующие на раздражение растворами соли, сахара и водой (Hodgson, Roeder, 1956; Evans, Mellon, 1962; Evans, 1963). Во вкусовой сенсилле максиллярного щупика тутового шелкопряда - *Bombux mori* L. обнаружен также рецептор, реагирующий на раздражение стрихнином, хинином, алкалоидами (Ishikawa, 1966). Для человека эти вещества обладают сходным (горьким) вкусом.

Таким образом, трем из четырех основных вкусовых качеств у насекомых могут соответствовать специфические рецепторы. Четвертый тип - кислотный - пока обнаружен не был, но принципиально отрицать его наличие, хотя бы у некоторых насекомых, нет оснований.

Для светобоязливой термиты ранее была показана резкая отрицательная реакция на крепкие растворы кислоты, хинина и поваренной соли и положительная - на сахарозу и малые концентрации соли (Аксютова и др., 1969).

В настоящей работе мы пытались более строгими экспериментами установить, различают ли эти термиты четыре основных вкусовых вещества, вызывающие у человека ощущения сладкого, кислого, горького и соленого.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Эксперименты проводили летом 1970 г. в ботаническом саду Одесского гос. университета им. И.И. Мечникова. Собранных в парниках рабочих термитов *Reticulitermes lucifugus* Rossi помещали по 100

особей в чашки Петри с сухими бумажными фильтрами и выдерживали в течение суток при комнатной температуре и влажности, чтобы обострить у термитов чувство жажды. После этого термиты весьма активно пили предлагаемые им на ватном тампоне различные растворы и примерно за час полностью насыщались.

Для опытов использовали 4 основных вкусовых вещества - сахарозу, поваренную соль, соляную кислоту и солянокислый хинин. В зависимости от цели эксперимента насекомым предлагали либо отдельные растворы этих веществ в различных концентрациях, либо их смеси. Были изучены также реакции термитов на некоторые другие соли, кислоты, сахара и горькие для человека вещества (всего 26 веществ).

Для оценки количества выпитой жидкости термитов взвешивали на аналитических весах до и после питья. Контролем служило количество выпитой термитами дистиллированной воды на единицы их первоначального веса. Эту величину мы принимали за 100% и количество выпитых в тех же условиях растворов различных веществ выражали в процентах по отношению к ней. Каждый опыт проводили одновременно в трех чашках Петри и повторяли 5-6 раз.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Предварительные эксперименты подтвердили, что термиты отличают растворы различных веществ от дистиллированной воды. При этом одни вещества термиты пьют лучше воды, а другие - хуже. Непривлекательными для этих насекомых оказались все проверенные растворы хинина в диапазоне концентраций $2 \cdot 10^{-3}$ - $1 \cdot 10^{-6}$ М и все растворы соляной кислоты от 0,1 до $8 \cdot 10^{-5}$ М. Причем с повышением концентрации количества выпиваемых термитами растворов уменьшались, вплоть до полного отказа от 0,1-молярной соляной кислоты и 0,002-молярного хинина. Положительная реакция наблюдалась на растворы сахарозы и 0,005-0,003-молярные растворы поваренной соли. В других концентрациях поваренную соль термиты пили хуже воды.

Таким образом, для всех непривлекательных веществ, меняя концентрации растворов, можно получить все градации от нуля до количества выпиваемой термитами воды (100 %). Мы смогли

подобрать такие растворы непривлекательных для термитов веществ, которые рабочие термиты выпивали в равных количествах. Далее, чтобы определить, реагируют ли термиты только на энергию воздействия (силу раздражения), определяемую концентрацией раствора каждого вещества, или их реакция определяется также вкусовым качеством вещества, мы пользовались следующей гипотезой. Если термиты будут выпивать смеси эквивалентных растворов непривлекательных веществ с равными количествами сахарозы в примерно равных количествах, то следует признать, что все непривлекательные вещества воспринимаются ими одинаково. В противном случае можно говорить о различных вкусовых восприятиях термитов.

Всего было подобрано 3 серии эквивалентных растворов непривлекательных веществ, к каждому из которых добавляли сахарозу (0,23 М). Результаты, представленные на рис.1, наглядно показывают, что полученные смеси вызвали различные реакции термитов. Статистическая обработка показала, что разница во всех случаях между количеством выпитых смесей достоверна. Наиболее ярко эти различия проявляются на высоких концентрациях непривлекательных веществ. Во всех случаях наиболее приемлемыми для термитов оказались смеси сахарозы с поваренной солью, а наименее приемлемыми - с хинином. Аналогичные результаты получены при добавлении к эквивалентным растворам привлекательных для термитов поваренной соли и сахарозы одного и того же раствора соляной кислоты (рис.2).

Все это показывает, что термиты качественно различают не только привлекательные и непривлекательные вещества, но и дифференцируют их в смесях с веществами противоположного действия.

Смеси двух непривлекательных веществ оказались для термитов более отталкивающими, чем каждое из них в отдельности. На рис.3 показан эффект суммации неприятных для термитов качеств в смесях, которые можно назвать в терминах человеческих ощущений горько-кислыми, горько-солеными и кисло-солеными. При добавлении же сахарозы привлекательность растворов явно повышается (рис.1). Это явление подобно известному для человека "смешению вкуса", т.е. возникновению нового вкусового качества при одновременном действии двух раздражителей.

Расширение набора вкусовых веществ показало, что чувстви-

Рис. 1. Количества растворов непривлекательных для термитов веществ, выпитых ими в чистом виде и в смеси с 0,23М сахарозы (в %% к весу выпитой воды на единицу живого веса насекомого). 1,2,3 - серии экспериментов.

□ - растворы поваренной соли, соляной кислоты и хинина, выпиваемые термитами в одинаковых количествах.

Смеси с сахарозой:

▨ - поваренной соли, ▨ - соляной кислоты,
▨ - хинина.

Рис. 2. Количества растворов сахарозы и поваренной соли, выпиваемых термитами в чистом виде и в смеси с 0,015M соляной кислоты (в %% к весу выпитой воды на единицу живого веса насекомого).

Рис. 3. Количества растворов непривлекательных веществ, выпитых термитами в чистом виде и в смесях (в %% к весу выпитой воды на единицу живого веса насекомого).

тельность термитов ко многим солям приблизительно такая же, как к поваренной. Пороговые концентрации для KCl , K_2SO_4 , K_2CO_3 , $MgCl_2$, $CaCl_2$, $(NH_4)_2SO_4$ и $MnNO_3$ лежат в пределах $(1-5)10^{-4}$ М. Чувствительность к горькому для человека медному купоросу намного больше, и порог восприятия этой соли ($1 \cdot 10^{-6}$ М) такой же, как для солянокислого хинина. Такие же пороговые концентрации установлены для морфия и стрихнина.

Слабые органические кислоты (муравьиную и уксусную) термиты пьют лучше, чем сильные неорганические (серную, азотную) в тех же концентрациях.

Глюкоза оказалась столь же привлекательна для термитов, как и сахараза, а к лактозе и мальтозе термиты гораздо менее чувствительны. В концентрациях 0,23-0,25 М растворы этих веществ даже имеют для них что-то непривлекательное.

Такие вещества как сахарин, кофеин, хлористый литий и сернокислый магний, по-видимому, безвкусны для термитов, так как независимо от концентрации раствора термиты пьют их в таком же объеме, как и воду.

Изложенное позволяет заключить, что термиты *R. lucifugus* обладают весьма развитым и своеобразным вкусом и способны различать не только привлекательные и непривлекательные вкусовые вещества, но и дифференцировать многие из них между собой.

Л И Т Е Р А Т У Р А

- Аксётова Л.Н., Дужиков Д.П., Золотарев Е.Х., 1969. Восприятие вкуса светобоязливый термитом (*Reticulitermes lucifugus* Rossi). Вестн. МГУ, сер. Биология, почвоведение, 4: 105-106.
- Evans D.R., 1963. Chemical structure and stimulation by carbohydrate. In "Olfaction and taste" (proc. 2-nd Internat. Sympos. Wenner-Gren Center, Stockholm, 1962). Ed. V. Zotterman. Pergamon Press, Oxford-L.-N.Y.-Paris: 165-176.
- Evans D.R., Mellon D.F., 1962. Stimulation of a primary taste receptors by salts. *J. Gen. Physiol.*, 45: 651-661.
- Frings H., 1946. Gustatory threshold for sucrose and electroly-

- tes for the cockroach, *Periplaneta americana* (L). *J.Expt. Zool.*, 102: 23-50.
- Frisch K., 1934. Über den Geschmackssinn der Biene. *Z.vergl.Physiol.*, 21: 1-14.
- Hodgson E.S., Roeder K.D., 1956. Electrophysiological studies of arthropod chemoreception. *J.Cell.Compar.Physiol.*, 48: 51-60.
- Ishikawa S., 1963. Electrical response and function of a bitter substance receptor associated with the maxillary sensilla of the larvae silkworm *Bombyx mori* L. *J.Cell.Compar.Physiol.*, 67: 1-12.
- Ritter E., 1936. Investigation of chemical sence in beetle *Hydrous*. *Z.vergl.Physiol.*, 23: 543-570.